

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ИСТОКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В МАВЕРАННАХРЕ И СОВРЕМЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ОБЛАСТИ УРБАНИЗАЦИИ

Саидова Ш.Ш.

базовый докторант (PhD),

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11166951>

Узбекистан – колыбель древних городов, которые были известны почти всем государствам евразийского континента еще в раннее средневековье. Особо можно отметить подобные «вечные города», как Самарканд, Бухара, Хива, которым присваивали возвеличивающие названия как «Красота мира», «Город благоденствий», «Город тысячи куполов» в знак их красоты и высокой архитектурной ценности, и уникальности. Несмотря на то, что возведение вышеупомянутых городов, как организованных центров отдельных областей, датируются началом раннего Средневековья, особого масштабного развития и популяризации они обрели в период образования устойчивых государственных образований, централизовавших власть в данном регионе в границах единого государства и правителя. К таким правителям можно отнести Исмаила Самани, который одним из первых в конце IX в. сконцентрировал власть над Мавераннахром в своих руках, а позже захватил и присоединил отдельные области Хорасана. К более позднему периоду из числа подобных правителей можно отнести Амира Темура и отдельных представителей династии Темуридов. Данный период истории Узбекистана принято называть «Темуридским Ренессансом», в период которого заслуженно градостроительство, архитектура и экологическая осознанность достигли своего расцвета в контексте своей эпохи. Заложенные в данный промежуток времени основы в области градостроительства пользовались активным спросом многие последующие века вплоть до начала XIX века, хотя и ощущали интеграцию грядущих тенденций в организации и обустройстве городов и сельских земель, но все также сохраняли свойственные черты и основу, которая была положена в вышеизложенной эпохе «Темуридского Ренессанса».

Современный Узбекистан унаследовал от упомянутого выше периода богатейшее наследие в области строительства, архитектуры, градостроительства и отдельные элементы политики урбанизации, что является прямой параллелью между данным периодом и современными

тенденциями в этих областях экологической политики Республики Узбекистан. Стоит отметить, что вопросы экологического составляющего народа и государства на протяжении всех последних 2-х тысячелетий являются одними из важных в числе государственных, наряду с социальными, экономическими, политическими и культурными. Примером данного утверждения служит «Авеста» и религиозное верование зороастрийцев – Зороастризм, которые датируются ранними VI-VIII веками нашей эры. В них особому наказанию подвергались люди осквернявшие природные составляющие как вода, воздух, огонь и земля, которых они почитали и поклонялись им как божественным явлениям. Таким образом, зороастризм лег в культурную основу всех народов, которые проживали на территории древнего Согда, Бактрии, Маргианы, а ее адаптированные под кочевую культуру элементы распространились на землях сакских и массагетских племен. Таким образом, подобные зачатки экологической осознанности легли в основу формирования всех народов и наций современной Центральной Азии. Из данного анализа можно сделать вывод, что экологическая политика Независимого Узбекистана в современном ее виде хоть и берет начало с периода обретения Независимости, но обрела свои корни и истоки далеко за несколько тысячелетий и активно совершенствуется, адаптируется и видоизменяется тенденциями и реалиями XXI века.

Возвращаясь к вопросу об истоках градостроительства в истории Узбекистана, стоит привести наиболее яркие и соответствующие примеры для анализа, касательно периода «Темуридского Ренессанса» и выделить отдельных патронов данного направления. К примеру, огромный вклад в данном направлении принадлежит Амиру Темуру, которые посредством завоевания земель от Средиземного моря на западе до Индии на востоке, от Отрара (на Сырдарье) на севере до Аравийского моря на юге, создал уникальную систему городского и сельского устройства, уникальную садово-парковую экосистему того периода, привлекая и поощряя деятелей науки и стимулируя их труд, научные исследования в данном направлении материальной поддержкой, более того, осуществлялось все вышеуказанное на государственном уровне не только в столице, но также в крупных и значимых городах по всей стране по приказу самого Сахибкирана. Подобные города как Шахрисабз, Герат, Бухара, Туркестан относятся к крупным административным центрам того периода и представляют по сей день наиболее яркие образцы архитектурного и градостроительного наследия времен Амира Темура. Родной его город Кеш с этих времен приобретает название – Шахрисабз, что в переводе означает «Город зелени». В своем

«Уложении» [1] он делал акцент на том, что усилиями врачей, астрологов, зодчих (геометров) были созданы здания не сравненные по величию, а также уникальные сады, которые он приказал организовать [2].

Уникальность садовой организации стоит отметить в особом порядке. Чорбаги – «четыре сада» [3] - садово-парковые комплексы, основа планирования которых была заложена при правлении Сахибкирана и продолжена его потомками, получила широкое распространение не только в государстве Темуридов, но и за ее пределами в соседних государствах как Афганистан и Индия, Иран и Турция. Отражая свое название, планировка подобных садов делилась на четыре сектора, ориентированные по сторонам света прямоугольника различные части сада были разделены аллеями и каналами друг от друга. Сам сад окружала высокая стена. Размеры чорбагов впечатляли своей площадью, например, площадь садов Баг-и-Дилкушо и Баг-и-Нау составляла около одного квадратного километра (в источниках 1500x1500 гязов) [2]. Чорбаги, как правило, возводились в пригороде вдали от шумных рынков, площадей и ремесленных кварталов. Следующие строки можно подчеркнуть из Автобиографии Темура: «...Я приказал привести придворных архитекторов и строителей, собранных из благословенного царства моего. Сообща они выработали план лужаек и аллей и занялись устройством сада...» [4].

Чорбаги активно возводились в частных владениях богатых землевладельцев и торговцев, а также при мечетях, ханаках и общественно значимых местах [5]. Частные сады были обыкновенно закрыты для посторонних, однако по приказу Амира Темура, его сады было дозволено посещать всем. Важность и широкое применение чорбагов подчеркивает посол кастильской короны Де Клавихо, отмечая следующее в своих записях, созданные в период его визитов в государство Темура: «... Весь город (Самарканд) окружен садами и виноградниками, которые тянутся в иных местах на полторы лиги (1 лига = 4,82 км), а в других – на две. А город стоит среди них...» [6].

В период правления Амира Темура были построены следующие садово-парковые строения: Баг-и-Бахишт (Райский сад, 1378 г.), Нахши-Джехан-нумо (Украшение мира, 1370-е гг.), Баг-и-Амир-заде Шахрух (В честь принца Шахруха, 1394 г.), Бедана-курук (Перепелиный заповедник), Баг-и-Шамаль (Сад северного ветерка, 1397 год), Давлат-Абад-баг (Местопробывание власти, 1399 г.) Баг-и-Джахон-наме (Сад – зеркало мира, 1398 г.), Баг-и-Нау (Новый сад, 1404 г.), Баг-и-Чинар (Чинаровый сад), Баг-и-Бульды (Сад довольства), Баг-и-Дилкушо (Сад, пленяющий сердце) и другие [2].

Другой личностью из правящей династии Темуридов, кто продолжил и преумножил наследие своего деда в области науки, культуры, градостроительства, архитектуры и садового строительства стал Мирзо Улугбек. Исторический колоссальный вклад астронома и правителя Улугбека актуальны и в настоящее время. Являясь ученым и правителем, он создал масштабные условия для развития наук внутри государства и выведения их плодов на международное признание и наследование. К числу его подобных заслуг относятся его основополагающие труды - «Зижи джадиди Гурагони» («Зидж» Новые Гурагановы астрономические таблицы) и «Тарих-и арба улус» («История четырех улусов»); к архитектурным - Медресе Улугбека в Бухаре (1418 г.), Самарканде (1417—1420 гг.) и Гиждуване (1437 г.), а также знаменитая на весь мир тогда и сейчас - Обсерватория Улугбека; к садово-парковым возведениям - Баг-и-Майдан, Багча с Фарфоровым павильоном.

В рамках данного тезиса, подробного освещения требуют архитектурные и садово-парковые строения периода правления Улугбека. После смерти Темура в 1405 году садово-парковое искусство продолжает развиваться при его потомках. Улугбек завершил начатое дедом строительство сада Баг-и-Майдан у подножия Чупан-аты (возвышенность на северо-восточной окраине Самарканда – ред.). Улугбек возвёл здесь двухэтажный дворец Чиль-Сутун (Сорокаколонный). Рядом с Баг-и-Майданом на склоне Чупан-аты Улугбек велел разбить Багча (Садик), украшением которого стал Чинни-хона – Фарфоровый павильон. Он был частично облицован плиткой из китайского фарфора, ценившегося в XV веке буквально на вес золота. Таким образом, вклад Мирзо Улугбека как правителя и ученого – одно из самых ценных наследий всех времен в истории Узбекистана.

В более поздний период правления трех ханств на территории Центральной Азии – Бухарского, Хивинского и Кокандского, традиции Темуридов в культуре градостроительства и архитектуры были продолжены с минимальными видоизменениями. Значительные изменения были внедрены в период прихода колониальной власти в Средней Азии, а также в последующий советский период. Данный период оставил огромный след во всех государственных отраслях, а также в целом в жизнеустройстве населения и в быту.

Возвращаясь к Темуридским традициям, следует отметить, что возобновление отсылок на них наблюдается с периода Независимости Республики Узбекистан, когда наряду с советским опытом, Узбекистан стал вести смешанную политику в области градостроительства, урбанизации, охраны окружающей среды, сохранения культурного наследия народов,

проживающих на территории республики испокон веков, а также в области экологической политики, наследуя подобным путем интегрировано-ассимилировавшей политике, в основе которой лежат опыт и наследие Темуридов и советского прошлого страны. Таким образом, в Независимом Узбекистане первое десятилетие активно развивалась отрасль урбанизации, основными направлениями которой были – формирование и развитие сети городов Узбекистана; региональная политика и развитие городов; национальная концепция развития расселения и урбанизации; развитие города Ташкент – как столицы Республики Узбекистан [7].

Исходя из этого, анализ данного материала и его результаты реализации можно проследить по статистике 2019 года, в которой отмечено, что 50,6% населения Узбекистана – городское, в то время как остальные 49,4% - сельское [8]. При подобных статистических данных, стоит учитывать промежуток времени, в какой данный результат был проделан – с 1991 по 2019 гг., что составляет 28 лет. Такой период в современных условиях следует анализировать с учетом региональной специфики, культуры и народных традиций, общественно-экономического вида формации (аграрное государство) и другие факторы.

Следует также особо подчеркнуть, что процесс урбанизации в Республике Узбекистан активно развивается и все больше мер предпринимаются в данном направлении государственным аппаратом. Непосредственно примером данного факта является Указ Президента по совершенствованию процессов урбанизации, в которой предписано следующее – «...Несмотря на принятые меры по преобразованию крупных сельских населенных пунктов в категорию городских поселков, сложившийся уровень урбанизации не отвечает современным требованиям комплексного развития городов и значительно отстает от мировых тенденций. При этом уровень урбанизации все еще не приобрел устойчивый характер» [9]. С связи с указанным фактом, подробно и детально разработан поэтапный план действий из 14 пунктов на основе международного опыта для осуществления в установленном порядке.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать ряд выводов об истоках градостроительства, архитектурных направлений, садово-парковых систем, урбанизации в современное время, а также лиц, оказавших огромное влияние на данные процессы в истории Узбекистана, что сформировала нынешние направления экологической политики в республике. Так, можно на основе анализа подчеркнуть, что истоки истории экополитики лежат в начале I тысячелетия, когда появилось на территории Согда учение о зороастризме, что дает нам почву полагать, что вопросы окружающей среды были

актуальными для наших народов с тех времен и до наших дней являются таковыми, что явно отражается в активной форме ее развития по Темуридским традициям в ассимиляции с советскими. Более того, на весь данный пласт экологической истории урбанизации и в целом, еще накладываются современные тенденции и актуальные на XXI век вопросы экологической повестки, что, тем самым, в совокупности создают особую и уникальную историю развития всей экополитики Республики Узбекистан.

Литература:

1. Уложение Темура. – Ташкент: Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1999. – С. 258.
2. Гуль Т.И. Сады Темуридов и зеленое прошлое Ташкента. [Электронный ресурс] <https://www.gazeta.uz/ru/2021/08/21/trees-temur/> (Дата обращения: 12.03.2024).
3. Гильманова Н. Сады Темуридов // Звезда Востока. № 6. 2016 [Электронный ресурс] <https://ziyouz.uz/ru/publisistika/1494-nafisa-gilmanova-sady-temuridov> (Дата обращения: 12.03.2024).
4. Автобиография Тимура. Богатырские сказания о Чингис-хане и Аксак-темире. – Москва: Academia, 1934. – С. 345.
5. Шараф ад-Дин Али Йазди. Зафар-наме / Перев. со староузб., предисловие, комментарии, указатели и карта Ахмедова А. – Ташкент: San'at, 2008. – С. 150; Ибн Арабшах. Аджайиб ал-макдур фи тарих-и Таймур (Чудеса судьбы истории Темура) / История Амира Темура / Сокращенный перевод с узб.яз. 2-ое изд. – Ташкент, 2007. – С. 49; Бабур-наме. Записки Бабура / Отв.ред. к.и.н. Азимджанова С.А. / Перев. Салье М. – Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1958. – С. 213.
6. Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403 – 1406). – Москва: Наука, 1990. – С. 176-177.
7. Коллектив авторов. Историко-демографические очерки урбанизации Узбекистана. – Ташкент: Университет, 2002. – С. 57-58, 125.
8. Развитие урбанизации в Республике Узбекистан // Доклад Руководителя управления по мониторингу приватизации земельных участков... - Эргашева Д. на XII заседании Наблюдательного совета Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. Женева, 2019. [Электронный ресурс] https://unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2019/Presentations_3/2e_08_Ergashev_RUS.pdf (Дата обращения: 12.03.2024).